

MANEJO DEL HIDROCISTOMA VULVAR DESDE UNA TERAPÉUTICA DE LA GINECOLOGÍA REGENERATIVA: REPORTE DE UN CASO

TREATMENT OF VULVAR HYDROCYSTOMA USING REGENERATIVE GYNECOLOGY TECHNIQUES: A CASE REPORT

¹Reinaldo Pinto Timaure, ¹ Emerio Finol Ocando, ¹Wilfran Pérez Alastre, ^{1,2}Ajakaida Renaud.

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2}Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: drfinol@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20674818

Recibido 07 junio 2025. Aprobado 05 enero 2026

RESUMEN

El hidrocistoma vulvar se manifiesta como una lesión benigna ocasionada por la obstrucción de las glándulas sudoríparas ecrinas o apocrinas. Se trata de una condición infrecuente que puede tener implicaciones estéticas y psicológicas para las pacientes. El presente estudio de caso tiene como objetivo evaluar el abordaje terapéutico del hidrocistoma vulvar desde la perspectiva de la ginecología regenerativa en una paciente de 35 años de edad, quien presentó una lesión de vulva redondeada, sobresaliente y blanda, con un diámetro aproximado de 10 mm, localizada en el labio mayor derecho en su parte media, no doloroso, sin fluctuación, con 5 años de evolución. Previo consentimiento informado, se decidió tras discusión de los hallazgos clínicos e histopatológicos, practicar exéresis, de tumoración de vulva, bajo anestesia local, utilizando láser diodo, fibra de 600 micras en modo continuo, directo con el lápiz, comprobando la hemostasia. Se realizó sutura por planos y se colocó plasma rico en plaquetas (PRP), antes y después de la resección. En un periodo de 72 horas post-exéresis la paciente mostró una recuperación notablemente y satisfactoria, caracterizado por la ausencia de inflamación y complicaciones asociadas; después de una semana se observó restauración completa de la zona vulvar; un mes después, se comprobó total cicatrización de la región afectada. En conclusión, se comprobó que la terapéutica manejada mediante el abordaje de técnicas utilizadas en la ginecología regenerativa es segura y eficaz para mejorar la anatomía y estética de la vagina; además, se logró una evolución y recuperación satisfactoria en la paciente.

Palabras clave: Hidrocistoma vulvar, láser Diodo, ginecología regenerativa, plasma rico en plaquetas

ABSTRACT

Vulvar hydrocystoma manifests as a benign lesion caused by obstruction of the eccrine or apocrine sweat glands. Although rare, it can have aesthetic and psychological implications for patients. This case study evaluates the treatment of vulvar hydrocystoma through regenerative gynecology in a 35-year-old patient. The patient presented with a rounded, protruding, soft vulvar lesion, approximately 10 mm in diameter, located in the middle of the right labia majora. The lesion was non-painful, without fluctuation, and had persisted for five years. Following informed consent and a thorough discussion of clinical and histopathological findings, the lesion was excised under local anesthesia. A diode laser with a 600-micron fiber was used in continuous mode, directly applied to ensure precise removal and hemostasis. Layered suturing was performed, and platelet-rich plasma (PRP) was applied both before and after the resection. Within 72 hours post-excision, the patient showed a notably satisfactory recovery, marked by the absence of inflammation and associated complications. One week later, complete restoration of the vulvar area was observed, and by one month, full healing of the affected region was confirmed. In conclusion, this case demonstrates that therapies employing regenerative gynecology techniques are safe and effective in enhancing the anatomy and aesthetics of the vulvar area. Furthermore, the patient achieved a satisfactory and positive recovery.

Keywords: Vulvar hydrocystoma, Diode laser, regenerative gynecology, platelet-rich plasma

INTRODUCCIÓN

Los hidrocistomas, también denominados quistes ecrinos, constituyen una patología cutánea que se manifiesta en las capas dérmicas y epidérmicas. Estos quistes se caracterizan por presentar una única cavidad compuesta por dos células cuboidales; su desarrollo se atribuye a la obstrucción de las glándulas sudoríparas ecrinas, lo que resulta en una dilatación de las mismas ⁽¹⁾.

A pesar de la abundancia de estas glándulas en la región vulvar, se desconocen las causas que desencadenan el desarrollo de hidrocistomas ecrinos en esta área ^(2,3). Asimismo, se refiere, que la variante apocrina se localiza en áreas genitoperineales; ⁽⁴⁾ que debe diferenciarse del hidrocistoma ecrino por la ausencia de secreción decapitante, de gránulos PAS positivos y de células mioepiteliales ⁽⁶⁾.

Los hidrocistomas vulvares se manifiestan como una masa única, translúcida, de crecimiento lento y contenido líquido, resultante de la obstrucción del ducto de drenaje de alguna glándula. Su incidencia en la vulva es baja y se considera poco frecuente ⁽²⁾. Según la literatura científica, la determinación de la prevalencia se ve obstaculizada por diversos factores.

Entre ellos, se encuentran el sub diagnóstico, que ocurre cuando las lesiones son imperceptibles, especialmente cuando son diminutas; la confusión en el diagnóstico diferencial, lo que puede llevar a la incorrecta identificación de estas lesiones como benignas, se debe descartar la presencia de quistes de Bartholino, tumores benignos y malignos, entre otras patologías, como melanoma, nevos azules, carcinoma basocelular pigmentado y granulomas piógenos ^(2, 6).

Cuando se sospecha del diagnóstico de hidrocistoma el profesional de la medicina puede emitir el diagnóstico clínico mediante los hallazgos de la exploración física, pero el diagnóstico definitivo debe realizarse histológicamente; en tales circunstancias, se requiere la realización de una biopsia vulvar para descartar cualquier diagnóstico de una lesión vulvar ^(1,6,7).

En este estudio, es relevante destacar que, aunque los hidrocistomas vulvares son benignos, las molestias causadas a las pacientes pueden afectar su calidad de vida, si no se comienza un tratamiento adecuado ⁽⁶⁾.

En el marco de los avances actuales en el campo de la ginecología, se ha iniciado un proceso de

divulgación destinado a difundir las contribuciones de la ginecología regenerativa funcional y estética a la población femenina predominante ⁽⁸⁾; específicamente en lo que concierne a la implementación de tratamientos mínimamente invasivos para patologías vulvares de baja incidencia; tomando en consideración, las características individuales de las pacientes y los protocolos aplicados, los cuales exhiben un mayor grado de eficacia en comparación con los enfoques convencionales más conservadores.

En los últimos años, se ha observado un incremento en la colaboración interdisciplinaria entre las áreas de la ginecología, la dermatología y la patología, con el objetivo de abordar enfermedades mediante enfoques terapéuticos no convencionales, que incluyen la aplicación de diferentes tipos de láser en combinación con factores de crecimiento plaquetario o plasma rico en plaquetas (PRP) ⁽⁹⁾.

El láser diodo es un dispositivo de radiación electromagnética que despiden un haz de luz, se presenta como un instrumento innovador y no invasivo en el abordaje terapéutico de la exéresis en lesiones benignas, generando un efecto térmico controlado y de alta precisión como herramienta de corte ⁽⁹⁾.

Este tipo de láser es un semiconductor con longitud de onda de 980 nm, con óptica de fibras y parámetros dosimétricos variables, al igual que la potencia y emisión, su regulación va a depender del protocolo establecido en cada lesión o patología.

En este estudio el láser diodo de 980 nm se usó como una terapéutica innovadora de la ginecología regenerativa para tratar el hidrocistoma vulvar.

Esta tecnología ocasiona un menor deterioro tisular, lo que se traduce en una mejora en aspectos de la cirugía como: el dolor, el sangrado y el tiempo de recuperación, además de reducir el riesgo de infección y el proceso inflamatorio. La precisión en el procedimiento conllevó una disminución en el daño tisular, lo que promovió una cicatrización más rápida y sin complicaciones.

En concordancia con lo anterior, la utilización del plasma rico en plaquetas (PRP) como tratamiento autólogo que contiene fibrina y alta concentración de factor de crecimiento, permite una óptima cicatrización y reduce la inflamación, siendo

importante en la modulación de procesos celulares como la proliferación mesenquimal y la síntesis de la matriz extracelular ⁽¹⁰⁻¹²⁾.

Es una alternativa terapéutica novedosa y eficaz que puede ofrecer beneficios importantes, tiene múltiples usos en la medicina que datan desde los años 80, entre los diversos campos se ha utilizado en la ginecología regenerativa funcional y estética ^(11,12).

En la actualidad no se cuenta con estudios que asocien el láser diodo de 980 nm y la colocación de PRP como procedimiento para manejar el hidrocistoma vulvar, lo cual fue un factor limitante al momento de realizar la indagación de los estudios previos; sin embargo, ha sido evidente los resultados positivos donde se demostró que esta terapéutica innovadora de la ginecología regenerativa, es segura y efectiva para tratar esta afección ginecológica.

En este orden de ideas, se planteó como objetivo evaluar el abordaje terapéutico del hidrocistoma vulvar desde la perspectiva de la ginecología regenerativa en una paciente de 35 años de edad que ha presentado una lesión en el labio mayor derecho, en su parte media, durante los últimos cinco años.

De ahí que, los procedimientos regenerativos constituyen una herramienta tecnológica de avanzada para la implantación de tratamientos oportunos y eficaces. Éstos abarcan desde el diagnóstico clínico e histológico hasta la consecución del tratamiento y seguimiento de la paciente.

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Paciente de 35 años de edad, cuya menarquia se produjo a la edad de 13 años, con una historia de embarazo e intervención quirúrgica mediante cesárea realizada hace 9 años, no reporta haber sido sometida a otras intervenciones quirúrgicas, niega presentar asma bronquial, alergias; ha utilizado terapia de reemplazo de cobre durante los últimos 5 años, con ciclos menstruales de 1-2 días y flujo abundante.

Se observa una ausencia de cicatrización, con antecedentes de uso de Implanon, retirado debido a sangrado persistente al año. Además, utilizó Mirena durante 8 meses, retirado debido a cefaleas y acné severo hace 5 años; posteriormente, consumió anticonceptivos combinados con ciproterona y etinilestradiol.

Refiere una enfermedad actual en lesión de vulva con 5 años de evolución, caracterizada por un aumento de volumen de aproximadamente 10 mm de diámetro en el labio mayor derecho en su parte media, no dolorosa, por lo que inicialmente acudió a un especialista, quien la evaluó y decidió practicar una punción con aguja fina sin obtener ningún drenaje y no tomar una muestra para citología. El especialista no indicó ningún tratamiento posterior a la punción.

Un año después, la paciente asistió a una consulta con otro especialista, quien realizó una exéresis de la lesión para drenaje con bisturí, reportándose que no se observó vaciado de líquido o secreción; este resultado fue similar al anterior.

Posteriormente, se le indicó terapia con láser CO₂ pulsado por un período de año y medio, sin mejoría significativa. Además, se observó un aumento en el volumen de la lesión, el cual se asoció con la menstruación.

En el transcurso de los 2 años siguientes, el problema persiste sin mostrar signos de recuperación. En consecuencia, la paciente fue remitida a la consulta de la Dra. Renaud, especialista en ginecología regenerativa funcional y estética; en su valoración, evidenció una asimetría en los labios mayores.

En el momento de la evaluación, cinco años después (Imagen 1). Al realizar el examen físico, se observó una lesión vulvar redondeada, sobresaliente y blanda, ubicada en el tercio superior del labio mayor derecho, con un diámetro aproximado de 10 mm, no dolorosa y no mostraba fluctuaciones. Se estableció un diagnóstico clínico preliminar de hipertrofia de las glándulas sebáceas.

Imagen 1. Lesión inicial en labio mayor derecho

Se realizó exéresis de tumoración de vulva en labio mayor derecho mediante la utilización de tecnología láser diodo de 980 nm, bajo anestesia local. El resultado de este procedimiento fue la extracción de una tumoración mamelonada, encapsulada. Posteriormente, se efectuó una meticulosa verificación de la hemostasia en el lecho quirúrgico.

Se llevó a cabo una sutura por planos y se implementó la colocación de PRP. Finalmente, se realizó una limpieza exhaustiva y se aplicó hielo local para reducir la inflamación y promover la cicatrización. Se plantearon indicaciones de tratamiento (antibióticos, analgésicos, y vitaminas); y tiempo de la evolución clínica. (a las 72 horas, 7 días, 15 días y 10 semanas después).

MÉTODO

Se desarrolló un caso clínico, descrito mediante una investigación médica que permitió exponer de manera sistemática las experiencias clínicas para enriquecer el conocimiento y generar nuevos aportes científicos. ⁽¹³⁾ En este contexto se inscribe la ginecología regenerativa, que aborda tratamientos de lesiones vulvares benignas como el hidrocistoma vulvar ecrino.

Tras evaluar a la paciente, se solicitaron análisis de laboratorio (hematología completa, TSH, insulina, insulina postprandial a las 2 horas, índice HOMA y glicemia, glicemia postprandial a las 2 horas), cuyos resultados se ubicaron en valores normales.

Se explicó a la paciente la opción terapéutica que se iba a realizar con láser diodo de 980 nm y colocación de factor de crecimiento plaquetario o PRP antes y después de la resección del quiste o tumor; una vez comprendido el procedimiento, se solicitó y aprobó el consentimiento informado según la declaración de Helsinki.

Para la colocación del PRP autólogo, este se preparó bajo normas de bioseguridad. Para ello, se extrajeron a la paciente 10 cc de sangre de la vena ante cubital del brazo izquierdo.

Inmediatamente, la muestra de sangre se colocó en tubos de ensayo con tapa azul que contienen citrato de sodio al 3,2 % como anticoagulante, añadiendo 2,5 cc de sangre por tubo (se preparan

4 tubos), y se centrifugaron a una velocidad de 2000 revoluciones por minuto durante 10 minutos en una centrifuga de rotor manual. Una vez cumplido el ciclo, se extrajeron aproximadamente 4 cc de plasma rico y pobre con inyectoras de insulina.

Este proceso quirúrgico es de carácter ambulatorio y se realizó en el consultorio en un tiempo aproximado de 30 minutos. La paciente, ubicada en la camilla en posición de litotomía, fue sometida a asepsia y antisepsia del área vulvar.

A continuación, se le aplicó anestesia tópica y, posteriormente, infiltrativa en la zona que se iba a seccionar; aproximadamente 2 cc de cefarcaína al 2 %. A continuación, se practicó la exéresis de la lesión vulvar con láser diodo de 980 nm, con fibra de 600 micras y una potencia de 3 vatios, de modo continuo y directo con el lápiz, comprobando la hemostasia.

Posteriormente a la sutura por planos con crómico 3-0, se aplicó PRP antes y después en la herida operatoria con aguja de calibre 31 por 1/2. Por último, se realizó el aseo y la cura operatoria. La tumoración de la vulva se colocó en un envase y se envió al laboratorio de anatomía patológica para su estudio.

El tratamiento prescrito consistió en una antibióticoterapia ambulatoria complementada con AINE, vitamina C y omega 3. La paciente fue evaluada nuevamente en un período de 72 horas, así como a la semana y a los 15 días. Posteriormente, se programó una nueva consulta a las 10 semanas para realizar una valoración y evaluar la evolución del tratamiento.

RESULTADOS

Los resultados del caso clínico referido en esta investigación, muestran imágenes (imágenes) en cada una de las fases del proceso, ya explicadas en la sección presentación de caso clínico, así como en métodos.

En la siguiente imágenes 2 se observa la termografía infrarroja (IRT) del área vulvar, éste es un procedimiento realizado con una cámara infrarroja, utilizado para medir la temperatura de objetos, al registrar la radiación térmica, sin necesidad de contacto físico; en nuestro caso, se ha utilizado para descartar várices vulvares.

Imagen 2. Termografía infrarroja del área vulvar

El procedimiento de exéresis se llevó a cabo mediante la realización de una incisión en la piel de la vulva del labio mayor derecho, utilizando un láser de diodo de 980 nm por planos hasta alcanzar la lesión. La imagen 3 muestra el lecho quirúrgico posterior a la exéresis e inicio del cierre quirúrgico por planos.

Se procede a la hemostasia del lecho quirúrgico y se efectúa la síntesis de la herida quirúrgica por planos con sutura crómico 3.0, así como la síntesis de piel con la misma sutura, comprobando la hemostasia.

Posteriormente, se aplicaron 4 cc de PRP en la herida operatoria utilizando una aguja de calibre 31 por $\frac{1}{2}$, y se procedió a cubrir la herida con un apósito estéril.

Imagen 3. Lecho quirúrgico posterior a exéresis de lesión e inicio de cierre quirúrgico por planos

En las imágenes 4 y 5, podemos evidenciar que se extrajo todo el complejo de la tumoración en vulva, con una medición de 33 mm, mamelonada, de consistencia blanda, para lo cual se utilizó el Vernier como instrumento de medición; evidenciando que era más grande en lo interno que

lo visto externo. Consecutivamente, se fijó la tumoración en formol para el examen histopatológico, en fragmento irregular de tejido con medidas 33 x 15 mm parcialmente revestido por piel rugosa, pardo oscuro.

Imagen 4. Comparativo de tumoración y lecho quirúrgico posterior a extracción.

Imagen 5. Fijación de tumoración en formol para traslado a anatomía patológica

En la imagen 7, es posible apreciar que la coloración del corte es pardo oscuro, con una textura heterogénea y renitente, que presenta un quiste de 0,8 cm de diámetro. La superficie del quiste es lisa y el contenido es de color claro.

El análisis microscópico revela la presencia de un quiste dérmico revestido por una capa interna de células planas a cúbicas, con núcleos redondos monomórficos y citoplasma eosinófilo granular. La capa externa está compuesta por células mioepiteliales aplanadas.

Imagen 6 y 7. Imágenes histopatológicas.

El quiste dermoepidérmico se caracteriza por estar revestido por una capa interna de células planas a cúbicas, provistas de núcleos redondos monomórficos y citoplasma eosinófilo granular, así como por una capa externa de células mioepiteliales aplanadas.

El diagnóstico histopatológico revela la presencia de un tumor en la vulva, específicamente en el labio mayor derecho. Se realizó una resección completa del tumor, identificándolo como un hidrocistoma de 0,8 cm.

Finalmente, en la imagen 8 podemos observar el proceso de cicatrización a partir de la visualización posterior de la sutura del labio mayor; luego de las 72 horas de la exéresis se expone una evolución satisfactoria de la herida, con un resultando indoloro y sin complicaciones.

El control de una semana evidenció un proceso de cicatrización o restauración del funcionalismo de la piel. Después de un mes, la recuperación es completa, se evidencia una herida totalmente cerrada con mínima cicatriz.

Imagen 8 (A, B, C Y D).

Imagen 8A. Visualización posterior a la sutura del labio mayor.

Imagen 8B. Revisión a las 72 horas.

Imagen 8C. Cicatrización una semana después.

Imagen 8D. Cicatrización luego de un mes.

DISCUSIÓN

Los hidrocistomas ecrinos son tumores benignos de pequeño tamaño y paredes finas, que pueden manifestarse de manera aislada o múltiple, predominantemente en mujeres adultas de entre 30 y 70 años de edad ^(2,6).

A pesar de que las glándulas sudoríparas ecrinas se ubican por toda la vulva, no se ha esclarecido por qué los hidrocistomas ecrinos rara vez se presentan en regiones distintas de la cabeza y el cuello; de hecho, se han documentado muy pocas lesiones vulvares ⁽²⁾.

En el presente estudio, se aborda el tema del hidrocistoma vulvar, una patología rara en ginecología que, clínicamente, puede confundirse con otras lesiones quísticas. Hasta el momento, su etiología se ha caracterizado por una falta de claridad.

Además, los datos reportados no ofrecen información detallada sobre la incidencia y prevalencia de esta patología en la región vulvar. En el ámbito de la literatura científica, se evidencia una carencia de investigaciones y publicaciones que aborden de manera exhaustiva y rigurosa el tema en cuestión.

Aún más notable es la ausencia de estudios que evalúen la eficacia de nuevas terapias innovadoras, capaces de no solo mejorar la calidad de vida de las pacientes, sino también de proporcionar soluciones a problemas que anteriormente carecían de tratamientos efectivos y que son mínimamente invasivos.

Entre estos problemas, destacan el uso de láseres y factores de crecimiento plaquetarios o plasma rico en plaquetas (PRP) como mecanismos de curación y regeneración de tejidos en problemas que afectan a la salud ginecológica ⁽¹⁰⁻¹²⁾.

En esta investigación se expone la descripción de un caso clínico de una paciente de 35 años de edad, quien presentó una lesión vulvar redondeada con una evolución de 5 años, sobresaliente y blanda, ubicada en el tercio superior del labio mayor derecho, con un diámetro aproximado de 10 mm. Además, la paciente manifestó antecedentes de valoración por otros especialistas y procedimientos para drenaje del tumor por punción, sin evidenciar signos de mejoría.

En virtud de los hallazgos, se determinó llevar a cabo una exéresis del tumor de vulva en el labio mayor derecho mediante la aplicación de la terapéutica avanzada de la ginecología regenerativa, empleando técnicas seguras y eficaces de láser diodo de 980 nm, bajo anestesia local, con la aplicación de PRP antes y después de la resección tumoral simple.

La evolución de la paciente fue satisfactoria, sin dolor ni complicaciones; en un corto plazo se pudo evidenciar una reconstrucción total de la piel con mínima cicatriz. De acuerdo con los protocolos de la ginecología regenerativa, el empleo de técnicas combinadas resulta eficaz en la cicatrización de las heridas quirúrgicas, lo que se traduce en múltiples beneficios, particularmente en el campo de la ginecología ^(12,14).

Los hallazgos del caso de estudio se alinean con ciertas variables descritas en solo dos casos de hidrocistoma ecrino de la vulva reportados en la literatura científica; uno de ellos corresponde a una mujer de 36 años que presentó una lesión asintomática de color negro azulado, con una evolución de seis meses, en el labio inferior izquierdo.

El diagnóstico histopatológico tras la extirpación fue hidrocistoma ecrino ⁽²⁾. El segundo caso corresponde a una mujer de 57 años en posmenopausia que refirió prurito vulvar de dos semanas de evolución, cicatrices de rascado y múltiples lesiones vulvares similares a milios con un diámetro de 2 mm. El resultado histopatológico fue hidrocistoma ecrino ⁽⁶⁾.

Al realizar un contraste de nuestros resultados con relación a los casos expuestos, encontramos en una similitud respecto a la edad de una paciente (35 vs 36 años), aun cuando en el otro caso se refirió 57 años; estas edades están contenidas en el rango establecido en la literatura. Por otra parte, la sintomatología referida en el caso de estudio difiere de los casos reportados; no obstante, se observan coincidencias en el diagnóstico histopatológico, en el que se confirmó hidrocistoma ecrino ^(2,6).

En contraposición a los resultados obtenidos en las medidas de la tumoración y el tiempo de evolución, se observaron mediciones inconsistentes de diámetro entre 2 mm, 4 mm y 10 mm, respectivamente, en los tres casos. El tiempo de

evolución varió entre 2 semanas, 6 meses y 5 años; ^(2,6) en la teoría se expone que este tipo de quiste o tumoración muy pequeño.

En lo que respecta al tratamiento administrado los casos presentados difieren del estudiado, en éste se implementó una terapéutica innovadora destinada a la restauración de la salud de la región vulvar mediante la aplicación de láser diodo de 980 nm, complementada con la administración de PRP; este enfoque ha demostrado favorecer la regeneración tisular y la cicatrización de las heridas quirúrgicas, resultando en una recuperación rápida y sin complicaciones.

En contraste con los dos casos que recibieron tratamientos convencionales, en uno se extirpó la lesión por completo y en el otro se trató con crema de escopolamina y antihistamínicos orales, se revela en este último que no se observaron recidivas por 12 meses ^(2,6).

Hasta el momento, los estudios publicados sobre hidrocistoma ecrico vulvar han sido manejados con tratamientos convencionales, en contraste con el enfoque adoptado en nuestro estudio, en el que se justificó el empleo de una terapéutica innovadora para abordar la patología estudiada desde una perspectiva de la ginecología regenerativa, la cual resultó segura y eficaz, complementada con el efecto del PRP autólogo, en el que se demostró un proceso de cicatrización rápido y bueno, sin complicaciones (imagen 8).

En nuestro estudio de caso, se evaluó el abordaje terapéutico del hidrocistoma vulvar desde la perspectiva de la ginecología regenerativa, que ofrece beneficios y efectos mínimamente invasivos. Los resultados obtenidos evidenciaron que la paciente presentó una evolución satisfactoria, con total cicatrización de la herida al mes de realizado el tratamiento.

Si bien estos resultados son preliminares, es imperativo contar con un mayor nivel de evidencia científica en la terapéutica empleada para reforzar el proceso de cicatrización, lo que constituye un desafío para continuar investigando en este ámbito y explorar otros métodos de investigación.

CONCLUSIONES

Con base en el objetivo, se ha evidenciado que la terapéutica implementada para abordar el hidrocistoma vulvar desde la perspectiva de la ginecología regenerativa ha resultado segura y

eficaz para obtener una cicatrización rápida y completa sin complicaciones. Los avances en técnicas mínimamente invasivas, como la utilización del láser de diodo de 980 nm en combinación con la aplicación de PRP, han logrado reactivar los mecanismos de curación y regeneración tisular en la región vulvar.

La ginecología regenerativa ofrece opciones terapéuticas accesibles, económicas y de fácil aplicación en comparación con los tratamientos convencionales. No obstante, los resultados obtenidos son objeto de debate, ya que se requiere una mayor investigación en este campo con un mayor número de muestras y otros tipos de diseños metodológicos.

REFERENCIAS

1. Sarabi K, Khachemoune A. Hidrocistomas--a brief review. *MedGenMed: Medscape general medicine*. 2006; 8 (3): 57. <https://www.semanticscholar.org/paper/Hidrocistomas--a-brief-review.-Sarabi-Khachemoune/1af6c02fabe58e34e2ee401719460b93e29025dd>.
2. Lipinski SW, Treloar M. Case of Eccrine hidrocistoma of the vulva. *Proceeding in Obstetrics and Gynecology*. 2016; 6(1): 1-4. <http://ir.uiowa.edu/pog/>
3. Ramos A, Lizárraga C, Valente I, Chávez J. Hidrocistomas ecricos múltiples de localización atípica. *Rev Cent Dermatol Pascua*. 2011; 20 (1): 09-11.
4. Bravo MV, Polo Cuadrado E, González MI, Rodríguez Cabral A, Morichelli M, Stella I. Hidrocistomas ecricos múltiples. *Rev. Argent. Dermatol*. 2024; 105:6-6. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2024000100006&lng=es.
5. Dae Sung CHANG, Seung-Won AHN, Myeung Nam KIM, Chang-Kwun HONG. Canción de Kye-Yong, Byung-In RO. Un caso de hidrocistoma apocrino pigmentado que aparece en la vulva. *Anales de Dermatología*. 2001; 193-195. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/wpr-189147>.
6. Özkan Z. Multiple eccrine hidrocistomas of the vulva. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2009; 105 (1): 65. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2008.11.009>.

7. De Luca DA, Papara C, Vorobyev A, Staiger H, Bieber K, Thaçi D and Ludwig RJ. Lichen sclerosus: The 2023 update. *Front. Med.* 10:1106318. doi: 10.3389/fmed.2023.1106318.
8. Gaviria J. El impacto de la ginecología regenerativa en la calidad de vida de las pacientes y su crecimiento en América Latina. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(1): 9-10. Doi: <https://zenodo.org/records/14053959>.
9. Renaud A. Laser diodo 980 nm asociado a fibrina rica en plaquetas, en pacientes con fisura vulvar recidivante. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1 (1): 41-49. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196741>.
10. González D, Vásquez C. Efectividad de la aplicación de plasma rico en plaquetas en labioplastia realizada con láser diodo. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(1): 09-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8197253>.
11. Dawood AS, Salem HA. Current clinical applications of platelet-rich plasma in various gynecological disorders: An appraisal of theory and practice. *Clin Exp Reprod Med.* 2018; 45 (2): 67-74. Doi: 10.5653/term.2018.45.2.67.
12. Xu P, Wu Y, Zhou L, Yang Z, Zhang X, Hu X, et al. Platelet-rich plasma accelerates skin wound healing by promoting re-epithelialization. *Burns Trauma.* 2020; 8: tkaa028. Doi: 10.1093/burnst/tkaa028.
13. Gerring J. Case Study Research: Principles and Practices (Strategies for Social Inquiry). Cambridge University Press. 2017.
14. Eming SA, Martin P, Tomic-Canic M. Reparación y regeneración de heridas: mecanismos, señalización y traducción. *Ciencia Transl Med.* 2014; 6 (265): 265sr6.

Cómo citar este artículo.

Pinto Timaure R, Finol Ocando E, Pérez Alastre W, Renaud A. Manejo del hidrocistoma vulvar desde una terapéutica de la ginecología regenerativa: reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 81-89. Doi: 10.5281/zenodo.20674818